

KO'KRAK BEZI SARATONI KIMYOTERAPIYANING KARDIOTOKSIK TA'SIRI

Sh.J. Jovliyev, U.A Soatov

TTA Termiz filiali Oftalmologiya, otolaringologiya, onkologiya, tibbiy radiologiya kafedrası

Kirish. Sut bezi saratoni (SBS) butun dunyo bo'ylab ayollarda eng keng tarqalgan saraton turi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda jumladan butun dunyoda sut bezi saratoni onkolgik kasalliklar ichida yetakchil o'rinni egallaydi. tibbiy yordamga murojaat qilgan bemorlarning 60% gacha mahalliy tarqalgan jarayonga ega bo'lib, shuningdek, sut bezi saratonining klinik kechishining birinchi navbatda sistemali xususiyatini hisobga olgan holda, polikimyoterapiya zarurati mavjud.

Maqsad: Sut bezi saratoni polikimyoterapiyasi davrida yurak-qon tomir tizimining erta toksik reaksiyalarini baholash va tahlil qilish.

Material va usullar: RIO va RIATM Surxondaryo filiali kimyoterapiya bo'limida 2023-yil yanvaridan 2024-yil dekabrgacha bo'lgan davrda IIA-IIIC bosqichdagi ko'krak bezi saratoni bilan og'rigan 24 yoshdan 67 yoshgacha bo'lgan (o'rtacha yosh $46,4 \pm 11,8$ yosh) 90 bemorda polikimyoterapiyaning kardiotsikligi prospektiv baholandi. «AC» sxemasi asosida 4 kurs neoadjuvant terapiya o'tkazildi (doksorubitsin 60 mg/m^2 1-kun venaga + siklofosfamid 600 mg/m^2 1-kun venaga). Yurak-qon tomir tizimining holatidagi o'zgarishlarni aks ettiruvchi tekshiruv natijalari (EKG va ExoKG) tahlil qilindi. Ko'rsatkichlarning dinamikasi terapiya boshlanishidan oldin, terapiya boshlanganidan keyin 1, 3 va 6 oy o'tgach baholandi.

Natijalar: Ko'rsatkichlarning maksimal o'zgarishi davolanishning 3-oyida kuzatildi. Kimyoterapiya kurslari davomida yurak urish tezligi (YUT) 3-oygacha 72,2 dan 80,5 urish/min. gacha ko'tarildi ($p > 0,06$). Shuningdek, 3-oyga kelib QT intervalining o'rtacha davomiyligi boshlang'ich qiymatga nisbatan qisqardi: $0,369 \pm 0,004$ dan $0,361 \pm 0,006$ s gacha ($p > 0,05$). 6-oyga kelib YUTning pasayishi fonida QT intervalining uzayishi tendentsiyasi kuzatildi: $0,387 \pm 0,005$ s ($p > 0,05$). Kardiotsik ta'sir natijasi sifatida chap qorincha ejeksiya fraktsiyasi (ChQEF) boshlang'ich darajadan 10% dan ko'proq pasayishi yoki 50% dan past har qanday pasayish hisoblanadi. Kuzatish davri mobaynida ChQEF ko'rsatkichlari terapiyaning 1-oyida biroz pasayib, 3-oyga kelib ko'tarildi (terapiyadan oldin $63,9 \pm 1,22\%$, 1 oydan keyin $62,9 \pm 0,98\%$, 3 oyda $65,8 \pm 1,12\%$; $p > 0,05$). 6 oy o'tgach ChQEF boshlang'ich qiymatlardan unchalik farq qilmadi ($64,2 \pm 1,10\%$). Exokardiografiya natijalariga ko'ra, chap qorinchaning sistolik (KSR) va diastolik (KDR) o'lchamlari kuzatish davrida biroz kamaydi (KSR: $27,4 \pm 0,62$ mm; $26,5 \pm 0,80$ mm; KDR: $44,5 \pm 0,83$ mm, $42,5 \pm 0,67$ mm; $p > 0,05$). O'ng qorincha o'lchami (terapiyadan oldin $28,3 \pm 0,11$ mm) va o'pka arteriyasidagi o'rtacha bosim (terapiyadan oldin $20,8 \pm 1,55$ mm sim. ust.) 6 oy

"SUT BEZI VA BACHADON BUYNI SARATONI SKRININGI VA UNING ISTIQBOLI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMYIY-AMALIY ANJUMANI

davomida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatmadi: mos ravishda $23,5 \pm 0,06$ mm va $19,4 \pm 1,33$ mm sim. ust. ($p > 0,05$).

Xulosa. Sut bezi saratoni butun dunyo bo'ylab ayollarda saratondan o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu bemorlar guruhida kasallanish va o'limning asosiy sabablari zamonaviy onkologik terapiya tufayli yuzaga keladigan yurak-qon tomir kasalliklaridir. Hozirgi klinik amaliyotda qo'llaniladigan diagnostika usullari miokardning erta shikastlanish belgilarini aniqlashga imkon bermaydi.

Hulosa: Shu sababli, yuqori xavf ostidagi ushbu bemorlar guruhida yurak-qon tomir tizimi buzilishlarini erta aniqlash uchun skrining dasturini amalga oshirish juda zarur.

- So'rab-surishtirish natijasida aniqlanishicha, ayollarning 45% dan ortig'i mammografiya nima ekanini bilmaydi yoki unga ehtiyoj sezmaydi. Sut bezi saratoni bo'yicha samarali skrining dasturlari ayollar salomatligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Aholi o'rtasida ma'lumot yetkazish va muntazam tekshiruvlar orqali kasallikni erta aniqlash mumkin. Sog'liqni saqlash tizimi bu borada faolroq bo'lishi